

O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO NO MANEJO FARMACOLÓGICO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Raimundo Ari Farias Moura¹

Samara Silva de Jesus²

Gabrielle Alencar da Silva³

Caren Nádia Soares de Soares⁴

RESUMO: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência médica que exige intervenções rápidas e eficazes para aumentar as chances de sobrevivência. O objetivo deste trabalho é discutir o manejo farmacológico na PCR, enfatizando o papel da equipe de enfermagem e as diferentes vias de administração de fármacos. A metodologia empregada incluiu uma revisão de literatura com artigos publicados entre 2019 e 2024, selecionados nas bases de dados BVS, SciELO, LILACS e BDENF, utilizando descritores específicos. Destaca-se que a epinefrina e a amiodarona são os principais fármacos utilizados, com a via intravenosa sendo a preferida devido à sua rápida absorção. Em situações onde o acesso venoso é difícil, a via intraóssea é uma alternativa eficaz. A pesquisa aponta que a administração adequada e o tempo de aplicação dos medicamentos influenciam significativamente os desfechos clínicos. Portanto, reforça-se a importância do conhecimento farmacológico e das habilidades dos enfermeiros, destacando que uma formação contínua e o treinamento específico são essenciais para um manejo eficaz na PCR, garantindo um atendimento de qualidade e humanizado em situações críticas.

Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória; Farmacologia; Enfermagem.

¹ Acadêmico do 4º Semestre de Enfermagem; *E-mail:* aryfarias192@icloud.com

² Acadêmica do 3º Semestre de Enfermagem; *E-mail:* samaraenf06@gmail.com

³ Acadêmica do 4º Semestre de Enfermagem; *E-mail:* salencargabrielle@gmail.com

⁴ Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora Orientadora do Programa de Iniciação Científica. Coordenadora do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. *E-mail:* carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A parada cardiorrespiratória (PCR) configura-se em uma emergência médica crítica que demanda intervenção rápida e manejo eficiente para o aumento das chances de sobrevivência do paciente. O conhecimento em farmacologia exerce um papel crucial para esse tipo de contexto, pois, com a administração correta de medicamentos específicos essenciais para a reanimação e o restabelecimento da circulação, a eficácia da pós-emergência harmonizará com a intervenção rápida (Mielli *et al.*, 2021).

O manejo farmacológico da parte da equipe de enfermagem é essencial por causa da administração correta das medicações, análise da situação para a contribuição harmonizada durante o acontecimento da PCR, monitoramento do paciente e apoio emocional aos familiares. A literatura aponta que o papel do profissional de enfermagem durante o manejo da PCR é destacado por buscar a formação continuada, especializada e conhecimento prévio sobre as vias de administração de medicamentos (Borges *et al.*, 2020).

A epinefrina e a amiodarona são os fármacos mais utilizados durante a RCP, de modo que outros fármacos como bicarbonato de sódio, gluconato de cálcio, atropina e outros dependem da conduta médica para serem administrados, onde o conhecimento sobre cada indicação, contraindicação e a via de administração indicada deve ser considerado para a administração. A administração por via intravenosa (IV) é a via prioritária para a aplicação e adesão rápida e eficaz de medicamentos durante a PCR, pois propicia que os fármacos atinjam a circulação sistêmica de forma imediata (Dezfulian *et al.*, 2020; Magid *et al.*, 2020).

No entanto, há situações onde o acesso venoso é difícil, onde a administração intraóssea (IO) mostra-se como uma opção de acesso facilitado, especialmente no caso de crianças e pacientes com veias de difícil acesso. Embora a via oral não seja a mais qualificada durante a PCR, a compreensão de suas características é importante para a gestão de situações em outros cenários (Oliveira *et al.*, 2022).

Há literatura que aponta que a eficácia dos medicamentos administrados durante a PCR pode ser altamente influenciada pelo tempo de aplicação e técnica utilizada. À exemplo disso é a adrenalina, um dos principais agentes utilizados e seu uso tem se mostrado benéfico. Já a amiodarona, por sua vez, é indicada para pacientes com casos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, enquanto o bicarbonato de sódio é

controverso e deve ser utilizado com cuidado (Santiago *et al.*, 2020).

Dado o exposto, o objetivo desta revisão é discutir o manejo farmacológico da parada cardiorrespiratória, buscando salientar a importância da enfermagem e as diferentes vias de administração dos fármacos usados, destacando o uso dos fármacos.

Assim, para a realização desta revisão de literatura, utilizou-se as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Dessa forma, foi estabelecido um recorte temporal entre os anos de 2019 a 2024. Os descritores usados foram “parada cardiorrespiratória”, “farmacologia”, “adrenalina”, “amiodarona” e “bicarbonato de sódio”. Os critérios de inclusão consistiram em: artigos que tivessem abordagem dentro da temática apresentada com os descritores citados. Os critérios de exclusão consistiram em: estudos que não discutissem diretamente sobre farmacologia na PCR, revisões de literatura e revisões sistemáticas. Após a aplicação exposta, uma análise criteriosa foi feita e escolhido dez artigos para produzir esta revisão. Estes artigos foram analisados e discutidos para compreender as colaborações e desafios que os enfermeiros enfrentam no manejo farmacológico da PCR.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A adrenalina é amplamente conhecida como o fármaco de primeira escolha durante o tratamento da PCR. A administração desse medicamento por acesso intravenoso vem sendo associado com as melhores taxas de sobrevivência e retorno da circulação espontânea. De acordo com Santiago (2020), a administração feita de forma rápida é um fator determinante para o sucesso da ressuscitação cardiopulmonar. A pesquisa revela que a demora na administração resulta em desfechos clínicos desvantajosos, reforçando a necessidade de treinamento adequado da equipe de enfermagem para a rapidez na administração desse medicamento (Dezfulian *et al.*, 2020; Oliveira *et al.*, 2022; Santiago *et al.*, 2020).

A via intravenosa é a mais utilizada, permitindo uma rápida absorção e eficácia dos medicamentos. Todavia, em situações onde o acesso intravenoso é um desafio, tornando a via intraóssea como alternativa viável. Magid (2020), afirma que a administração intraóssea de adrenalina é tão eficiente quanto a intravenosa, propiciando uma importante opção no caso da IV não ser possível durante esses cenários de emergência (Magid *et al.*, 2020; Santiago *et al.*, 2020).

A amiodarona é indicada em casos de arritmias ventriculares durante a PCR. Um estudo de Merchant (2020), ressalta que a administração de amiodarona deve ser feita com atenção ao tempo e à dose, sendo fundamental que a equipe de enfermagem atente-se às diretrizes atuais e o monitoramento do paciente para manejos de intervenção, caso se mostre necessário (Magid, Aziz *et al.*, 2020).

O uso do bicarbonato de sódio na PCR é um tema controverso, que não possui tanta literatura disponível quanto os outros dois fármacos. Faria e Victorino (2020) apontam que seu uso deve ser restringido a casos específicos, como acidose metabólica grave. O bicarbonato pode ter efeitos adversos se aplicado de forma inadequada, e a equipe de enfermagem deve, portanto, ser criteriosa ao considerar sua utilização (Faria, Victorino, *et al.*, 2020).

Assim sendo, o papel do enfermeiro na aplicação desses medicamentos anteriormente citados e as vias de administração é fundamental, pois o desempenho de um papel crítico na equipe de ressuscitação requer uma análise clínica harmoniosa e um raciocínio rápido para agir conforme demanda as emergências relacionadas as PCRs (Dezfulian *et al.*, 2020).

A habilidade de realizar avaliações rápidas e precisas, administração de medicamentos adequados e coordenação rápidas das ações da equipe são as etapas para um manejo efetivo da PCR. A formação contínua e o treinamento específico em suporte avançado de vida são fundamentais para aprimorar as competências dos enfermeiros nesse contexto (Brandão *et al.*, 2020).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O manejo farmacológico da parada cardiorrespiratória é uma área crítica que requer conhecimento técnico específico e habilidades desenvolvidas, especialmente da equipe de enfermagem. A administração adequada de medicamentos e conhecimento acerca deles é de fundamental importância, pois serão aliados ao domínio das vias de administração, essencial para o sucesso da PCR e um desfecho clínico de sucesso para os pacientes.

A atuação do enfermeiro se destaca não apenas na administração dos fármacos, mas também na coordenação da equipe, em suas ações e monitoramento contínuo ao paciente. A formação e o treinamento específicos à essa área são cruciais para um manejo excelente, permitindo que a atuação desses profissionais seja eficaz e humanizado, mesmo em um cenário de emergência como o PCR. A revisão dessa literatura evidencia a necessidade de uma abordagem atualizada e formação contínua da parte desses profissionais, visando sempre

a melhor qualidade no atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória.

REFERÊNCIAS

BORGES, G. O. et al. The impact of extension actions on the elderly's self-care and well-being: experience report. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e410997360, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7360. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7360>>.

BRANDAO, M. G. S. A. et al. Comparação de competências relacionadas à reanimação cardiopulmonar de discentes de enfermagem. **Enfermería Actual de Costa Rica**, San José, n. 39, p. 74-85, dez. 2020. Disponível em: <http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-45682020000200074&lng=en&nrm=iso>.: <http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0i39.40533>.

DEZFULIAN, et al. Opioid-associated out-of-hospital cardiac arrest: distinctive clinical features and implications for healthcare and public responses: a scientific statement from the American Heart Association. **Circulation**, 2020. [In press].

FARIA, J. C. P.; VICTORINO, C. A.; SATO, M. A. Epinephrine in pediatric cardiorespiratory arrest: when and how much? **Einstein (São Paulo)**, v. 18, p. eRW5055, 2020.

MAGID, D. J. et al. Part 2: evidence evaluation and guidelines development: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. **Circulation**, 2020; 142(suppl 2). [In press].

MERCHANT, R. M. et al. Part 1: executive summary: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. **Circulation**, 2020; 142(suppl 2).

MIELLI, G. et al. Validação de instrumento avaliativo para capacitação de enfermeiros em ressuscitação cardiopulmonar. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**, v. 13, p. 960-965, jan./dez. 2021. DOI: <<http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9710>>.

OLIVEIRA, C. C. et al. Causa rara de parada cardíaca: um caso de extensa dissecação espontânea da artéria coronária esquerda. **J Transcat Intervent**, 2022; 30:eA20210036. DOI: <<https://doi.org/10.31160/JOTCI202230A20210036>>.

SANTIAGO, B. M. G. et al. Parada cardiorrespiratória: intervenções dos profissionais de enfermagem. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**, v. 12, p. 1105-1109, jan./dez. 2020. DOI: <<http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v12.8003>>.

SOUSA, M. A. et al. Atendimento ao adulto em parada cardiorrespiratória: intervenção educativa para estudantes leigos. **Enferm Foco**, v. 12, n. 2, p. 360-364, 2021. DOI: 10.21675/2357-707X.2021.v12.n2.4183.